

Imaging iperspettrale nel vicino infrarosso per la determinazione della percentuale di crosta in campioni di Parmigiano Reggiano grattugiato

R. Calvini^{1*}, S. Micheli², V. Pizzamiglio², L. Governatori¹, G. Foca¹, A. Ulrici¹

¹ Dipartimento di Scienze della Vita e Centro Interdipartimentale BIOGEST-SITEIA, Università di Modena e Reggio Emilia, Pad. Besta – Via Amendola, 2, 42122, Reggio Emilia, Italia, rosalba.calvini@unimore.it, lorenzo.governatori@unimore.it, giorgia.foca@unimore.it, alessandro.ulrici@unimore.it

² Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, Via J. F. Kennedy, 18, 42124, Reggio Emilia, Italia, michelini@parmigianoreggiano.it, pizzamiglio@parmigianoreggiano.it

*Autore corrispondente

Il Disciplinare di Produzione del Formaggio Parmigiano Reggiano prevede che nel formaggio grattugiato la percentuale di crosta non sia superiore al 18% (p/p). (Disciplinare di Produzione del Formaggio Parmigiano Reggiano). Per garantire il rispetto degli standard di qualità di questo prodotto, il presente lavoro ha due obiettivi principali: valutare le potenzialità dell'imaging iperspettrale nel vicino infrarosso (NIR-HSI) per quantificare la percentuale di crosta, e studiare i fattori relativi alla preparazione e alla composizione del campione che hanno maggior influenza nella determinazione di tale percentuale. In una prima fase sono state acquisite immagini iperspettrali nel range 1000 nm – 1650 nm di campioni di formaggio grattugiato con diverse percentuali di crosta. Le immagini iperspettrali sono state convertite in segnali mono-dimensionali, chiamati Common Space Hyperspectrograms (CSH), ottenuti unendo in sequenza le curve di distribuzione delle frequenze di parametri derivati dall'Analisi delle Componenti Principali (PCA) effettuata sull'intero dataset di immagini (Calvini et al., 2016). La matrice dei CSH è stata utilizzata per calcolare un modello calibrazione per stimare la percentuale di crosta utilizzando l'algoritmo Partial Least Squares (PLS). Nella seconda fase, il contenuto di grasso della pasta e la tipologia di grattugia sono stati presi in considerazione come fattori che possono influenzare la risposta spettrale nella determinazione della percentuale di crosta. In particolare, sono stati preparati campioni di Parmigiano Reggiano grattugiato considerando tutte le possibili combinazioni tra tre livelli di percentuale di crosta (8%, 18% e 28%), due tipologie di grattugia e due livelli di contenuto di grasso della pasta. Le immagini iperspettrali di questi campioni sono state analizzate utilizzando ANOVA Simultaneous Component Analysis (ASCA) per valutare l'influenza dei diversi fattori e delle loro interazioni sulla risposta spettrale e sui segnali CSH.

Parole chiave: formaggio grattugiato, NIR-HSI, calibrazione multivariata, ASCA

Ringraziamenti: il primo autore ringrazia il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano per il supporto finanziario.

REFERIMENTI

Calvini, R., Foca, G., Ulrici, A., 2016. Data dimensionality reduction and data fusion for fast characterization of green coffee samples using hyperspectral sensors. *Anal. Bioanal. Chem.* 408(26), 7351-7366. <https://doi.org/10.1007/s00216-016-9713-7>

Disciplinare di Produzione del Formaggio Parmigiano Reggiano.

https://www.parmigianoreggiano.com/consortium/rules_regulation_2/default.aspx